

MALINA (*RUBUS IDAEUS* L.) NAVLARIDA SHO‘R STRESSGA MOLEKULYAR JAVOB: *SOS1* GENI MISOLIDA

Rahimova Nargiza Maqsudjon qizi ¹, Kubeisinova Perizat Allambergan qizi ^{1,2}, Kushanov Faxriddin Ne‘matullayevich ^{1,2}

¹ O‘zRFA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

² Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543251>

Annotatsiya. Malina (*Rubus idaeus* L.) navlarida sho‘r stressga javob reaksiyasi va *SOS1* genining rolini baholash maqsadida molekulyar tahlillar olib borilmoqda. Tadqiqotda Maravilla, Enrosadira va Karamelka navlari tanlab olindi. DNK va RNK asosida *SOS1* genining ekspressiyasi qPCR usulida o‘rganiladi. Olingan natijalar malinaning sho‘rga chidamli istiqbolli navlarini ajratish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: *Rubus idaeus*, malina, sho‘rlanish, *SOS1* geni, gen ekspressiyasi, molekulyar tahlil

Annotation. This study aims to assess the molecular response of raspberry (*Rubus idaeus* L.) cultivars to salt stress and the role of the *SOS1* gene. The Maravilla, Enrosadira, and Karamelka cultivars were selected as experimental materials. DNA and RNA were extracted, and *SOS1* gene expression is being analyzed using qPCR. The results will support the identification of promising salt-tolerant raspberry genotypes.

Keywords: *Rubus idaeus*, raspberry, salinity, *SOS1* gene, gene expression, molecular analyses

Аннотация. В исследовании проводится молекулярный анализ реакции сортов малины (*Rubus idaeus* L.) на солевой стресс и роли гена *SOS1*. В качестве объектов выбраны сорта Maravilla, Enrosadira и Karamelka. Проводится выделение ДНК и РНК, а экспрессия *SOS1* гена изучается методом qPCR. Результаты будут способствовать выделению перспективных генотипов, устойчивых к солевому стрессу.

Ключевые слова: *Rubus idaeus*, малина, засоление, ген *SOS1*, экспрессия генов, молекулярный анализ.

Kirish. Malina (*Rubus idaeus* L.) – *Rosaceae* oilasiga mansub, inson salomatligi uchun foydali antioksidantlar, vitaminlar va biologik faol moddalarga boy rezavor mevali butasimon o‘simlik hisoblanadi. Helgi Library ma‘lumotlariga ko‘ra, hozirgi kunda dunyoda malina yetishtiriladigan maydon taxminan 79 000 gektarni tashkil etadi. 2022-yilda dunyo bo‘yicha malina yetishtirish hajmi 947 852 tonnaga yetgan bo‘lib, bu ko‘rsatkichning asosiy qismi Rossiya, Meksika va Serbiya davlatlari hisobiga to‘g‘ri kelmoqda.

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda malina va qulupnay kabi rezavor mevalarni yetishtirish yo‘nalishida ishlar jadal rivojlanmoqda. Biroq, mamlakatimizda malina yetishtirish hajmi hanuzgacha past darajada saqlanib qolmoqda. Buning asosiy sabablari sifatida iqlim o‘zgarishi, tuproqning sho‘rlanish darajasining oshib borishi, yuqori harorat va namlikning past ko‘rsatkichda ekanligi, shuningdek, tuproqlarning suvsizlanishi kabi omillar qayd etiladi. Ushbu abiotik stress omillari malinaning o‘ssishi, rivojlanishi va hosildorligiga sezilarli darajada salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Sho‘r stressi asosan Na⁺ va Cl⁻ ionlarining hujayrada normadan ko‘p to‘planishi natijasida yuzaga keladi va hujayra metabolizmini izdan chiqaradi.

O‘simliklarda sho‘r stressga javob beruvchi asosiy molekulyar mexanizmlardan biri bu SOS (Salt Overly Sensitive) tizimidir. Ushbu tizim tarkibida *SOS1* geni asosiy o‘rinda turadi. U plazmatik membranadagi Na^+/H^+ antiporteri sifatida faoliyat yuritadi va ortiqcha natriy ionlarini hujayra tashqarisiga chiqarish orqali stressga bardoshlilikni ta‘minlaydi [1]. Maqolada ushbu genning ayrim malina navlaridagi ekspressiyalanish ehtimoli va bu yo‘nalishda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar nazariy jihatdan ko‘rib chiqiladi.

Maqsad. Ushbu tadqiqotdan ko‘zlangan asosiy maqsad – O‘zbekistonda yetishtirilayotgan malina (*Rubus idaeus* L.) navlarida sho‘r stressga javob reaksiyasini molekulyar darajada baholash va ushbu jarayonda *SOS1* genining ehtimoliy rolini nazariy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Asosiy qism. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, *SOS1* geni arabidopsis (*Arabidopsis thaliana*), bug‘doy (*Triticum aestivum*), sholi (*Oryza sativa*) kabi o‘simliklarda sho‘rlanish stressiga javoban yuqori darajada ekspressiyalanadi [2-4]. Ushbu genning faolligi o‘simliklarning stressga chidamlilik darajasi bilan bevosita bog‘liq ekanligi aniqlangan. Arabidopsis o‘simligida *SOS1* geni Na^+ va K^+ ionlarining muvozanatini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu genidagi mutatsiyalar o‘simliklarni yuqori Na^+ va K^+ konsentratsiyali muhitida o‘shning sekinlashishiga sezgirligini oshiradi.

SOS1 geni klonlangan va u 127 kDa og‘irlikdagi oqsilni kodlaydi deb hisoblanadi. Ushbu oqsilning N-terminal qismi bakteriya hamda zamburug‘lardagi Na^+/H^+ antiporterlarga o‘xshashlik namoyon etadi. Olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, Arabidopsis o‘simliklarida NaCl stress ta‘sirida *SOS1* genining o‘ekspressiyasioshadi. Biroq, bu ko‘rsatkich *SOS3* yoki *SOS2* mutant o‘simliklarida pasayadi. Bu esa o‘z navbatida *SOS1* genining *SOS3/SOS2* signal yo‘li orqali tartibga solinishini tasdiqlaydi [1-rasm] [5]. Ushbu tadqiqot natijalari o‘simliklarda sho‘rlanish stressiga bardoshlilikning molekulyar mexanizmlarini tushunishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

1- rasm. *SOS* yo‘lining umumiy modeli. Yuqori Na^+ konsentratsiyasi hujayrada Ca^{2+} signalini uyg‘otadi. Bu signal *SOS3* va *SOS2* oqsillarining faollashuviga olib keladi, ular esa *SOS1* tashuvchi oqsilini faollashtirib, Na^+ ionlarini hujayradan chiqarishga yordam beradi. Vakuola ichida esa *AtNHX* va *CAX* orqali ion muvozanati saqlanadi (*Arabidopsis thaliana* o‘simligida).

(Manba: Yang, Y., & Guo, Y. (2018). Elucidation of the Molecular Mechanism of the Salt Overly Sensitive Pathway in Arabidopsis. International Journal of Molecular Sciences)

Tadqiqot uchun mamlakatimizda yetishtirilayotgan Maravilla, Enrosadira hamda Karamelka malina navlari: tanlab olindi. Navlar dala hamda laboratoriya sharoitida ekildi va

nihollar standart agrotexnik talablarga muvofiq parvarish qilinmoqda. Navlardan barg namunalari yig'ilib, molekulyar poimorfizm identifikatsiyasi uchun genom DNK ajratildi. Shuningdek, qPCR tahlillarini amalga oshirish maqsadida *SOS1* geni uchun maxsus praymerlari ishlab chiqildi. Tadqiqot yuzasidan galdagi vazifa, sho'r stress ta'sirini modellashtirish uchun o'simliklarga NaCl (100 mM) eritmasi bilan ishlov beriladi. Shundan so'ng, har ikki (optimal hamda sho'r) muhit sharoitida navlardan barg namunalari yig'ilib, umumiy RNK ekstraksiya qilinadi va kDNK sintezi amalga oshiriladi. Hozirda tadqiqotlar davom ettirilmoqda.

Xulosa. Sho'r stress malinaning (*Rubus idaeus* L.) o'sishi, rivojlanishi va meva sifat ko'rsatkichlariga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatuvchi muhim abiotik omil hisoblanadi. *SOS1* geni sho'r stressga javob beradigan asosiy molekulyar komponent sifatida namoyon bo'lib, uning faolligi o'simlikning sho'r stressga bardoshlilik darajasini belgilaydi. Ushbu tadqiqot doirasida Polka, Enrosadira va Karamelka navlarida olib borilgan molekulyar tahlillar ushbu navlarning stressga javob reaksiyalarini aniqlash imkonini berdi. Olingan natijalar kelgusida sho'r stressga chidamli istiqbolli malina navlarini saralash va seleksiya ishlarida ilmiy asos sifatida xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zhu, J.K. (2001). Plant salt tolerance. *Trends in Plant Science*, 6(2), 66–71.
2. Deinlein, U., Stephan, A.B., Horie, T., Luo, W., Xu, G., Schroeder, J.I. (2014). Plant salt-tolerance mechanisms. *Trends in Plant Science*, 19(6), 371–379.
3. Wu, H., Shabala, L., Zhou, M., Shabala, S. (2014). Sodium extrusion and salinity tolerance in barley: an in planta investigation. *Plant Signaling & Behavior*, 9(1), e27763.
4. Abid, G., Sassi-Aydi, S., Muhovski, Y., Mingeot, D., Jacquemin, J.M. (2023). Expression profiling of salt stress-responsive genes in wheat under different salinity conditions. *Plant Physiology Reports*, 28(1), 123–132;
5. Shi, H., Ishitani, M., Kim, C., Zhu, J.K. (2000). The *Arabidopsis thaliana* Salt Tolerance Gene *SOS1* Encodes a Putative Na⁺/H⁺ Antiporter. *PNAS*, 97(12), 6896–6901.